

**КОНЦЕПТ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В КУРСЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ»**

Е.В. Кишкевич

доцент кафедры русского языка как иностранного БГУ

Минск, Республика Беларусь

alenakishkevich60@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565231>

***Аннотация.** Статья посвящена модульной организации учебно- методического комплекса по русскому языку как иностранному с учетом погружения в социокультурную среду Беларуси, использования аутентичных материалов в образовательной деятельности на начальном этапе обучения.*

***Ключевые слова:** модульные стратегии, социокультурная компетенция, образовательное пространство.*

В Белорусском государственном университете уже более 50 лет существует методическая школа обучения иностранных граждан русскому языку. Творческим коллективом преподавателей русского языка как иностранного подготовлен учебно-методический комплекс нового поколения «Русский язык как иностранный. Общее владение. I сертификационный уровень» [1, 3, 4]. Данный интеллектуальный продукт является одним из первых в Беларуси УМК по РКИ с национально-культурологической направленностью.

В данных учебно-методических изданиях представлена актуальная разработка конкретных стратегий по обучению студентов-иностранцев восприятию и пониманию необходимого грамматического учебного материала в сочетании с параллельным изучением и знакомством обучающихся с национальной культурой, развитием науки и техники страны изучаемого языка, а также глобальных проблем современности.

Инновационным в презентации учебного материала по русскому языку как иностранному является дидактический концепт модульного обучения. Модульное обучение русскому языку как иностранному – это четкая система, базирующаяся на теории поэтапного достижения целей в обучении русскому языку как иностранному. Основной структурной единицей выступает образовательный модуль, т.е. «целевой функциональный узел, в котором объединены учебное содержание и технология овладения им» [5, с. 128].

К модулю предъявляется ряд требований, основными из которых являются оптимальный объем изучаемого материала в данном модуле и конкретное количество часов, отведенных на изучение модуля. Методическими рекомендациями определены дидактические цели модулей УМК не только с

указанием на объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения: элементарный А1, базовый А2, I сертификационный уровень владения русским языком как иностранным В1 – уровень пороговой коммуникативной достаточности. Модуль рассматривается нами с разных позиций:

- с точки зрения коммуникации – как система описания типов и видов коммуникативных интенций и коммуникативных программ, форм речевого этикета и основных типов коммуникативных заданий;

- с точки зрения содержания – как тема общения, которую предполагается изучить за определенное количество учебных часов;

- с точки зрения видов речевой деятельности – как отдельные учебные блоки: аудирование (монологическая и диалогическая речь), письмо (письменное воспроизведение собственного высказывания и письменное продуцирование чужой речи), говорение (диалогическая и монологическая речь в любой коммуникативной ситуации), чтение (различные виды);

- с точки зрения строения языка – как языковые аспекты (вводный фонетический курс, лексика, грамматика); использование лексического минимума уровня пороговой коммуникативной достаточности в количестве 2300 единиц, обслуживающих в основном повседневную и социально-культурную сферы общения, а также 1300 единиц, обслуживающих учебно-профессиональную сферу общения.

- с точки зрения степени сложности материала – как уровни владения РКИ;

- с точки зрения дидактики – как материал, необходимый для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной образовательной деятельности студентов, в том числе с использованием информационно-коммуникативных технологий;

- с точки зрения организации диагностического и объективного мониторинга – как материал текущего и итогового контроля и оценки динамики и результатов учебной деятельности.

Содержательно каждый модуль учебного комплекса включает: соответствующий теоретический материал, представленный в виде речевых образцов и таблиц; основные тексты, предназначенные для лексико-грамматической работы, формирования навыков диалогической и монологической речи; микротексты и диалоги коммуникативного характера; перечень и описание коммуникативно-речевых интенций, коммуникативных ситуаций и тем общения; материалы для аудирования; рубрика «Весёлая минутка»; тексты для домашнего чтения; контрольно-измерительный материал в виде диагностических тестов речевого развития; методические рекомендации и методические карты учебной дисциплины для преподавателя русского языка

как иностранного, а также целостный набор компетенций, описанных в форме требований, которым должен соответствовать обучающийся по завершении модуля.

В качестве единицы организации учебного модуля выступает лексико-грамматическая тема, которая позволяет отразить и классифицировать отдельные явления действительности и знания о ней, произвести целенаправленный отбор языковых средств, грамматических структур, лексических единиц в соответствии с её предметным содержанием, организовать развитие письменной и устной речи, монолога, диалога и полилога. Презентация языковых единиц, грамматических форм и конструкций осуществляется на основе текста, взаимодействие единиц речевого общения – через речевые ситуации, речевые события и речевое взаимодействие. Такой подход дает возможность анализировать тексты в единстве семантической и формально-структурной стороны, способствует речевому развитию иностранного слушателя.

Данные учебно-методические издания имеют коммуникативно-деятельностную и социально-культуроведческую направленность и являются инновационными не только по структуре, но и по содержанию. Отбор информативного материала произведен в соответствии с социокультурным фоном Беларуси, и его презентация служит основой формирования культурно-страноведческого и предметного компонентов коммуникативной компетенции слушателей. При подборе материала авторы опирались на многолетнюю практику преподавания русского языка как иностранного [2, с. 784].

Представляемый учебно-методический комплекс состоит из шести модулей в соответствии с этапами промежуточной аттестации слушателей в каждом семестре и итоговой в конце учебного года. Учитывая особенности методики преподавания русского языка как иностранного, каждый модуль учебного пособия построен по концентрическому принципу презентации учебного материала.

Модуль 1. «Моё первое письмо из Минска» способствует овладению русским языком как иностранным в пределах элементарного уровня владения языком (уровня А1 в соответствии с Европейской шкалой уровней владения иностранными языками). Композиционно состоит из трех подмодулей: вводно-фонетический «Давайте познакомимся!», элементарный лексико-грамматический «Здравствуй университет!» и повторительный «Письмо из Минска».

Модули 2 / 3. «Заповедная даль» и «Города и люди» представляют собой грамматический материал базового уровня владения русским языком как иностранным уровня владения РКИ. Подмодуль «История и современность» содержит микротексты, рассказывающие о героическом прошлом Беларуси: «Минск. Площадь Победы», «Хатынь», «Первый день в Минске (3-е июля 1944 года)», «Подвиг».

Модуль 4. «Жизнь замечательных людей», в котором начинается изучение I сертификационного уровня владения русским языком как иностранным (уровня В1 в соответствии с Европейской шкалой уровней владения иностранными языками). Соответственно, представлены следующие грамматические темы: причастие, причастный оборот и его синонимичные замены, активный и пассивные конструкции, а также выражение определительных отношений. Студенты знакомятся с именами, которые очень важны для национального самосознания белорусов, такими, как Франциск Скорина, Николай Гусовский, Язеп Дроздович, Игнатий Домейко, Марк Шагал, Олег Новицкий, Жорес Алфёров и др.

Модуль 5. «В разных землях и странах» продолжает рассказ о Беларуси на карте мира, белорусских достопримечательностях: озере Нарочь, Несвиже и Мире, внесенных в перечень культурного наследия ЮНЕСКО. В процессе реализации модуля предусматривается изучение следующих грамматических тем: глаголы движения, деепричастия, числительные, выражение количественных, пространственных и временных отношений как в простом, так и сложном предложениях.

Завершается обучение русскому языку как иностранному модулем «Планета Земля – наш общий дом!». Грамматическая структура и лексическое наполнение учебных текстов этого уровня владения языком позволяет обратиться к коммуникации позволяет обратиться к теме «Глобальные проблемы современности». Лексико-грамматическая работа организуется по теме: «Цели устойчивого развития». Иностранные студенты должны не только систематизировать общемировые цели, записанные в соглашении ООН, но и определить, что должно делать правительство каждого государства и что должен делать каждый человек, чтобы приблизить выполнение этих целей.

Создание новых учебно-методических комплексов, внедрение в учебный процесс современных обучающих технологий, интерактивных методов и приемов обучения повышают интерес к изучению русского языка иностранными студентами. Интерактивное общение, наполненное социокультурным содержанием, превращает обучение в процесс коммуникации,

формирует у студентов социокультурную компетенцию, позволяет проявить учащемуся свои лучшие личностные качества, создает в группе теплую атмосферу свободы, сотрудничества и самостоятельности.

Литература

1. Кишкевич Е.В. Русский язык как иностранный. Модуль общего владения языком. I сертификационный уровень – В1: учеб. - метод. пособие / Е.В. Кишкевич, С.М. Кунаш, Л.А. Януш. – Минск: БГУ, 2020. –176 с.
2. Кишкевич Е.В. Современный учебно-методический комплекс по РКИ. Белорусский социокультурный компонент / Кишкевич Е.В. // Русское слово в многоязычном мире: Материалы XIV Конгресс МАПРЯЛ (29 апреля-3 мая 2019, Казахстан, Нур-Султан)/ Ред. кол.: Н.А. Боженкова, С.В. Вяткина, Н.И. Клушина и др. – СПб.: МАПРЯЛ, 2019. – С. 782-787.
3. Русский язык как иностранный. Модуль общего владения языком: учеб.- метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2. В1 / Е.В. Кишкевич [и др.]. – Минск: БГУ, 2020. – 139 с.
4. Русский язык как иностранный. Общее владение. I сертификационный уровень: учеб.- метод. Пособие / Е.В. Кишкевич [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – 183 с.
5. Юцявичене П.А. Теория и практика модульного обучения / П.А. Юцявичене. – Каунас: Швиеса, 1989. – 272 с.